

NAZORATGA MUHTOJ BO‘LGAN BOLALAR BILAN ISHLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xamrayeva Aziza Farxadovna

JDPU p.f.f.d

Hayitova Maryam

JDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nazoratga muhtoj bo‘lgan bolalar bilan ishlashning psixologik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit-so‘zlar: Ijtimoiy muammo, salbiy belgi, irodaviylik, xulq-atvori, muammoli bolalar, intellectual, individual, giyohvandlik, qonunbuzarlik, xulosa chiqarish.

Аннотация: Работа с детьми, нуждающимися в присмотре, в этой статье. обсуждаются психологические особенности.

Ключевые слова: Социальная проблема, отрицательный знак, воля, поведение, трудные дети, интеллектуальный, индивидуальный, зависимость, беззаконие, вывод.

Abstract: This article discusses the psychological characteristics of working with children who need supervision.

Key words: Social problem, negative character, willpower, behavior, problem children, intellectual, individual, drug addiction, lawlessness, drawing conclusions.

Ijtimoiy muammolari mavjud bo‘lgan bolalar bilan ishlash doimo dolzarb bo‘lib kelgan. Bu muammoning yuzaga kelish sabablarinichuqur tahlil qilar ekanmiz, eng avvalo, bola tug‘ilganidan boshlab, toki "salbiy belgisi" bilan boshqa bolalardan ajralib turadigan davrgacha uning tarbiyasiga daxldor bo‘lgan shaxslarning kimligi, ikkinchidan, u qanday ijtimoiy muhitda tug‘ilib voyaga etib, ulg‘ayot- ganligiga e‘tiborni qaratishimiz lozimdir. Shuningdek, bu muammoni bir qancha tashqi sabablarga bog‘lash mumkin, ya‘ni, hozirgi vaqtda axborot oqimining yuqoriligi

(uzluksiz televizor ko'rish, kompyuterdagi har xil o'yinlar epizodlariga taqlid qilish, in- ternet tizimidagi norasmiy saytlar orqali har xil nomaqbul axborotlarni o'zlashtirishi) yoki kattalarning e'tiboridan chetda bo'lishi, oila- dagi krizis va hokazolar. Bu omillarni inkor etmagan holda, mazkur masalaning yechi- mini bolaning psixik taraqqiyotidan qidirish lozim [1].

Hech kimga sir emaski, bugungi kun bola- lari o'zlarining yigirma yil oldingi tengdoshla- ridan farq qilishadi. Ayrim yoshlar tez ta'sir- lanuvchan, mustaqillikka moyilligi yuqoriligi va shu bilan birga nisbatan befarq, o'z vaqt- larini mazmunli ijtimoiy foydali faoliyatga sarflagilari kelmaydi. Vaholanki, inson tabia- tan o'ziga xos oson va ko'ngilochar mash- g'ulotlarga moyil bo'ladi. Inson xulq-atvori tabiiy instinktlar tazyiqi ostida bo'lishi inobat- ga olinishi kerak. Ushbu tazyiqlarni to'g'ri muvofiqlashtirish insondan irodaviylikni ta- lab qiladi. Bu holatni zamonaviy texnikaning rivojlanganligi ta'siri deb ham izohlash mum- kindir. Ko'pchilik hollarda bolalardagi bu o'z- garishlarga e'tiborsizlik va befarqlik ularning xulq-atvoridagi salbiy og'ishlarning bosh- lang'ich sababi va asosi bo'lishi mumkin.

Amerikalik amaliyotchi psixologlar tomo- nidan psixologik xizmat doirasida bola tarbiya sidagi salbiy o'zgarishlarni oldini olishda eng avvalo bolaga ta'sir ko'rsatish zarurligi ta'kidlanadi. Buning uchun bolani tashqi mu- hit ta'siridan sarosimaga tushmaslikka, turli xil qiyinchiliklarni yengib o'tishga o'rgatish lozim.

Demak, olimlarning fikricha bolada mavjud noto'g'ri salbiy o'zgarishlarni ruhiy rivojla nishning me'yor darajasiga yetkazish orqali bola tarbiyasidagi qiyinchiliklarni yo'qotish- ga erishish mumkin ekan.

Ijtimoiy muammolari mavjud bo'lgan bola- larga odatda, axloqiy rivojlanishida ma'lum og'ishishlarga ega, xulqida salbiy tomonlari mavjud, tartibsiz bolalarni kiritish mumkin. Muammoli bolalar odatda yomon o'qiydilar, uy vazifalarini kamdan-kam, xohlamasdan bajaradilar, darslarni ko'p qoldiradilar. Dars- larda o'zlarini yomon tutadilar, ko'p janjalla- shadilar. Ular orasida sinfda qolganlar uch- rab turadi. Odatda oilada ularning tarbiyasiga kam e'tibor qaratadilar. Ular o'zlaricha voya- ga etadilar. Natijada ba'zi bolalar o'g'irlik qi- lishga, sadaqa so'rashga majbur bo'ladilar. Chekish, ichish, psixotrop moddalarni is te'mol qilishga ruju qo'yadilar.

Ijtimoiy muammolari mavjud bo'lgan bolalar qatoriga ta'lim tarbiya jarayoniga, uning talablariga bo'ysunmaydigan maktab o'quvchilari kiradi, ular o'qituvchilar bilan to'g'ri munosabatda bo'lmaydi, jamoada o'z o'rnini Ijtimoiy jihatdan topa olmaydilar.

Tarbiyasi qiyin bolalar kelib chiqishining asosiy sabablaridan biri ularda o'qishga nisbatan salbiy munosabatning paydo bo'lishidir. Odatda bunday munosabatning paydo bo'lishiga boshqa sabablar ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jumladan, o'quv faoliyati usuli, malakalari to'la tarkib topmaganligi sababli nisbiy bilim olish bilan qanoat hosil qilish, o'zlashtirish qobiliyatining sust rivojlanganligi, muayyan vaziyatlarda hukm va xulosa chiqarishda qiyinchilikka duch kelish, o'qituvchilar tomonidan o'quvchiga ob'ektiv baho berilmasligi, o'qituvchi tomonidan bolaning individual-psixologik va intellektual imkoniyatiga yetarlicha e'tibor berilmasligi, o'qitish saviyasining pastligi, darslarning qiziqarsiz o'tilishi, o'quvchining sinf jamoasi bilan yaxshi aloqada bo'lmasligi va boshqalar.

O'quvchi bilan jamoa fikrining mos kelmasligi uning jamoa ichida o'z o'rnini borgan sari yo'qotib borishiga sabab bo'ladi. Jamoa a'zolari bunday o'quvchining qarashlarini vaqti-vaqti bilan hisobga olishlari yaxshi natija berishi mumkin. O'quvchining fikr va qiziqishlarini jamoaning qo'llab quvvatlamasligi yoki beparvoligi uni qonunbuzarlikka undaydi va giyohvandlik kabi salbiy holatlarining kelib chiqishi uchun imkoniyat yaratadi.

Asosiy adabiyotlar:

1.Nishanova.Z.T, G.K.Alimova Psixologik xizmat.Psixokorreksiya.Toshkent “ijod press” 2019

2..Dovurova.G O'zlashtirishi qiyin bo'lgan kichik maktab yoshidagi bolalar psixologiyasidagi muammolar va ularning yechimlari.T 2020

3.Goziyev.E.G.”Ontogenez psixologiyasi”T2020

4.Adizova T.M Psixokorreksiya T 2015

5.Umarov.B.M Tarbiyasi qiyin bolalar bilan ishlashda psixologik xizmat o'rni T.2018

6.Olimov.L.Ya Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi.Darslik Buxoro 2019